

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

LAPORAN RESMI

MODUL 2 – PYTHON CLASSES WITH OOP (ORIENTED OBJECT PROGRAMMING

KELOMPOK 10:

24083010034 Aisyah Amalia Hamid

24083010047 Siti Naia Hesti Rachmawati

LABORATORIUM STATISTIKA DAN SAINS DATA

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SOAL TUGAS PRAKTIKUM

1. Praktikkan dan dokumentasikan secara rapi seluruh percobaan yang telah dibahas pada materi ini.
2. Buatlah sebuah script python menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek (Python Classes) dengan output sebagai berikut:

Mahasiswa('Sinta', 1, 80, 82)

- Nama Sinta, Nilai Pengantar Sains Data 80, Nilai Information Retrieval 82
- Saat ini Semester 1
- Semester berikutnya naik ke Semester 2
- Rata-rata [Pengantar Sains Data dan Information Retrieval] ≥ 81 , maka mendapatkan Reward Buku. Jika rata-rata < 81 , maka mendapatkan reward bolpoin.

ANALISIS MASALAH

Pada latihan 02, kami diminta untuk membuat sebuah program Python berbasis objek (Object-Oriented Programming / OOP) yang mensimulasikan data seorang mahasiswa bernama "Sinta", lengkap dengan informasi akademik dan sistem reward berdasarkan nilai.

Sebelum diimplementasikan dalam bentuk kode, kami menganalisis terlebih dahulu komponen yang dibutuhkan. Objek utama dalam soal ini adalah Mahasiswa, sehingga akan dibentuk sebuah class dengan nama Mahasiswa.

Class ini akan memiliki atribut utama yang mencerminkan informasi dasar seorang mahasiswa, yaitu:

1. nama: untuk menyimpan nama mahasiswa.
2. semester: untuk menyimpan semester saat ini.
3. nilai_psd: untuk menyimpan nilai mata kuliah Pengantar Sains Data.
4. nilai_ir: untuk menyimpan nilai mata kuliah Information Retrieval.

Ada beberapa proses logika yang perlu dianalisis dan diterapkan:

1. Program harus mampu menampilkan nama, nilai dari dua mata kuliah, serta semester saat ini.
2. Mahasiswa secara otomatis akan naik satu semester. Ini berarti program harus memiliki kemampuan untuk memperbarui nilai semester dari semula ke angka berikutnya.
3. Mahasiswa akan menerima reward berdasarkan rata-rata nilai dari dua mata kuliah. Jika rata-rata ≥ 81 , mahasiswa mendapat Reward Buku. Jika rata-rata < 81 , mahasiswa mendapat Reward Bolpoin.

Program akan dibangun dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Maka akan dibentuk satu class Mahasiswa dengan beberapa method (fungsi dalam class) untuk menampilkan informasi (tampilkan_info), menampilkan dan memperbarui semester (tampilkan_semester dan naik_semester), serta mengecek reward berdasarkan nilai (cek_reward).

HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil praktikum soal nomor 1

```
[1] """ Script menjelaskan penggunaan fungsi built-in `type()` di Python
untuk mengetahui tipe data dari berbagai jenis nilai (literal), seperti:
Integer, Float, Boolean, String, List. """
```

```
print(type(4))
print(type(5.6))
print(type(True))
print(type('Tresna'))
print(type([1, 2, 3, 4]))
```

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
<class 'str'>
<class 'list'>
```

```
[2] class Person:
    """ Class digunakan untuk membuat objek seseorang (person)
    dengan atribut nama dan umur.
```

Saat objek dibuat, kita bisa langsung memberi nama dan umur, lalu nilainya akan disimpan di dalam objek tersebut. """

```
def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age
```

```
[3] p1 = Person('John', 36)
p2 = Person('Phoebe', 21)
```

```
[5] p1 = Person('John', 36)
p2 = Person('John', 36)
```

```
[4] """ Kode digunakan untuk melihat ID (alamat memori) dari dua objek,
yaitu p1 dan p2. Fungsi `id()` akan menampilkan lokasi objek tersebut
disimpan di memori komputer. """
```

```
print('id(p1):', id(p1))
print('id(p2):', id(p2))
```

```
id(p1): 134335720829328
id(p2): 134335720831248
```

```
[6] print('id(p1):', id(p1))
print('id(p2):', id(p2))
```

```
id(p1): 134335720636624
id(p2): 134335720641936
```

```
[7] p1 = Person('John', 36)
px = p1
```

```
[8] """ Kode ini digunakan untuk mencetak objek `p1` dan `p2` ke layar.
Karena belum ada definisi metode `__str__` atau `__repr__` dalam class `Person`,
Python akan menampilkan representasi default objek, yang mencakup alamat memori objek tersebut. """
```

```
print(p1)
print(p2)
```

```
<__main__.Person object at 0x7a2d78e8de90>
<__main__.Person object at 0x7a2d78e8d590>
```

```
[9] print(p1.name, 'is', p1.age)
print(p2.name, 'is', p2.age)
```

```
John is 36
John is 36
```

```
[10] """Kita juga bisa mengupdate atribut suatu objek secara langsung"""
```

```
p1.name = 'Bob'
p1.age = 54
```

```
[11] print(p1.name, 'is', p1.age)
```

```
Bob is 54
```

```
[12] class Person:
    """ An example class to hold a persons name and age """
```

```
def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age
```

```
def __str__(self):
    return self.name + ' is ' + str(self.age)
```

```
[13] class Person:
    """ An example class to hold a persons name and age """
```

```
def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age
```

```
def __str__(self):
    return self.name + ' is ' + str(self.age)
```

```
def birthday(self):
    print ('Happy birthday you were', self.age)
    self.age += 1
    print ('You are now', self.age)
```

```
[14] p3 = Person('Adam', 19)
print(p3)
p3.birthday()
print(p3)
```

```
Adam is 19
Happy birthday you were 19
You are now 20
Adam is 20
```

```
[15] class Person:
```

```
    """ An example class to hold a persons name and age """ # ...
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

```
    def __str__(self):
        return self.name + ' is ' + str(self.age)
```

```
    def birthday(self):
        print ('Happy birthday you were', self.age)
        self.age += 1
        print ('You are now', self.age)
```

```
    def calculate_pay(self, hours_worked):
        rate_of_pay = 7.50
        if self.age >= 21:
            rate_of_pay += 2.50
        return hours_worked * rate_of_pay
```

```
[16] p2 = Person('Phoebe', 21)
p3 = Person('Adam', 19)
```

```
pay = p2.calculate_pay(40)
print('Pay', p2.name, pay)
pay = p3.calculate_pay(40)
print('Pay', p3.name, pay)
```

```
Pay Phoebe 400.0
Pay Adam 300.0
```

```
[18] class Person:
    """ An example class to hold a persons name and age """ # ...
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __str__(self):
        return self.name + ' is ' + str(self.age)

    def birthday(self):
        print ('Happy birthday you were', self.age)
        self.age += 1
        print ('You are now', self.age)

    def calculate_pay(self, hours_worked):
        rate_of_pay = 7.50
        if self.age >= 21:
            rate_of_pay += 2.50
        return hours_worked * rate_of_pay

    def is_teenager(self):
        return self.age < 20

[19] p2 = Person('Phoebe', 21)
    p3 = Person('Adam', 19)

[20] teenager2 = p2.is_teenager()
    print('is', p2.name, 'Teenager?', teenager2)
    is Phoebe Teenager? False

[21] teenager3 = p3.is_teenager()
    print('is', p3.name, 'Teenager?', teenager3)
    is Adam Teenager? True

[22] p1 = Person('John', 36)
    print(p1)
    print(p1.name, 'is', p1.age)
    print('p1.is_teenager', p1.is_teenager())

    p1.birthday()
    print(p1)
    p1.age = 18
    print(p1)

    John is 36
    John is 36
    p1.is_teenager False
    Happy birthday you were 36
    You are now 37
    John is 37
    John is 18

[23] p1 = Person('John', 36)
    print(p1)
    del p1
    John is 36

[24] print(p1)
    NameError: Traceback (most recent call last)
    <ipython-input-24-71a0f0e333fe> in <cell line: 0>()
    ----> 1 print(p1)
    NameError: name 'p1' is not defined

[25] print('Class attributes')
    print(Person.__name__)
    Class attributes
    Person

[26] print(Person.__module__)
    __main__

[27] print(Person.__doc__)
    An example class to hold a persons name and age

[32] print(Person.__dict__)
    {'__module__': '__main__', '__doc__': ' An example c
```

2. Hasil praktikum soal nomor 2

```
[29] class Mahasiswa:
    """Class untuk menyimpan nama dan nilai mahasiswa serta informasi semester"""

    def __init__(self, name, grade_psd, grade_IR):
        self.name = name
        self.grade_psd = grade_psd
        self.grade_IR = grade_IR
        self.semester = 1
        self.reward = ""

    def __str__(self):
        return f"Nama: {self.name}, Semester: {self.semester}, Nilai PSD: {self.grade_psd}, Nilai IR: {self.grade_IR}, Reward: {self.reward}"
```

Class Mahasiswa merupakan template objek yang menyimpan atribut dan method berkaitan dengan mahasiswa, seperti nama, nilai, semester, dan reward.

`__init__` adalah konstruktor yang dijalankan saat objek Mahasiswa dibuat.

Parameter yang diterima adalah:

- a) name: nama mahasiswa
- b) grade_psd: nilai mata kuliah Pengantar Sains Data
- c) grade_IR: nilai mata kuliah Information Retrieval

Saat objek dibuat, nilai semester diatur ke 1 dan reward dikosongkan.

```

def next_semester(self):
    """Menaikkan semester mahasiswa"""
    self.semester += 1
    print(f"Congratulations! You were in semester {self.semester - 1}. You are now in semester {self.semester}.")

def mean(self):
    """Menghitung rata-rata nilai dan menentukan hadiah"""
    rata_rata = (self.grade_psd + self.grade_IR) / 2
    print(f"{self.name}, your average score is {rata_rata:.2f}")

    if rata_rata >= 81:
        self.reward = "free book"
        print("Yay! You earned a free book!")
    else:
        self.reward = "free pen"
        print("Yay! You earned a free pen!")

```

Method `next_semester` berfungsi untuk menambah nilai semester sebanyak satu tingkat dan mencetak informasi bahwa semester telah naik.

Method `mean` digunakan untuk menghitung rata-rata dari dua nilai mata kuliah:

- a) Jika rata-rata ≥ 81 , maka reward yang diberikan adalah "free book".
- b) Jika rata-rata < 81 , maka reward-nya adalah "free pen".

Method ini juga mencetak rata-rata nilai dan jenis reward yang didapatkan.

```

[30] # Membuat objek Mahasiswa
p1 = Mahasiswa('Sinta', 80, 82)

# Print data awal
print(p1)
print(f"{p1.name}, your grade in PSD is {p1.grade_psd} and your grade in IR is {p1.grade_IR}")

# Mengecek hadiah berdasarkan rata-rata nilai
p1.mean()

# Pindah ke semester berikutnya
p1.next_semester()

```

```

🔍 Nama: Sinta, Semester: 1, Nilai PSD: 80, Nilai IR: 82, Reward:
Sinta, your grade in PSD is 80 and your grade in IR is 82
Sinta, your average score is 81.00
Yay! You earned a free book!
Congratulations! You were in semester 1. You are now in semester 2.

```

Baris pertama dalam codescript di atas adalah membuat sebuah instance (objek) dari class `Mahasiswa` dengan parameter:

- a) 'Sinta' sebagai nama mahasiswa
- b) 80 sebagai nilai mata kuliah Pengantar Sains Data
- c) 82 sebagai nilai Information Retrieval

Saat objek `p1` dibuat, method `__init__()` akan otomatis dijalankan dan menginisialisasi:

- a) `self.name = 'Sinta'`
- b) `self.grade_psd = 80`
- c) `self.grade_IR = 82`

d) `self.semester = 1` (default saat mahasiswa baru masuk)

e) `self.reward = ""` (belum mendapatkan reward karena belum dihitung)

Rata-rata dihitung menggunakan fungsi `p1.mean()`. Terlihat bahwa rata-ratanya adalah 81.00, berdasarkan method `mean` yang sudah dibuat di atas tadi, fungsi `if` else menyatakan bahwa apabila rata-rata ≥ 81 , maka reward yang akan didapatkan adalah `free book`.

PEMBAHASAN

Selama proses pengujian, secara umum seluruh fungsionalitas utama berhasil dijalankan dengan baik. Program mampu menampilkan data mahasiswa secara informatif, menghitung rata-rata nilai dari dua mata kuliah, serta menentukan reward berdasarkan kriteria tertentu. Proses kenaikan semester juga berhasil ditampilkan sesuai alur yang diharapkan.

Namun, dalam proses pengamatan lebih lanjut, terdapat beberapa aspek kecil yang masih kurang sempurna dari hasil yang diharapkan. Salah satunya terletak pada struktur parameter dalam konstruktor. Saat ini, semester diatur secara default di dalam class, yaitu langsung bernilai 1. Pendekatan ini berjalan dengan baik dan membuat program lebih sederhana. Namun, berdasarkan format pemanggilan objek dalam soal (Mahasiswa('Sinta', 1, 80, 82)), terdapat kemungkinan bahwa nilai semester diharapkan bisa diinput langsung oleh pengguna.

Selain itu, pada bagian output program, informasi reward akan ditampilkan setelah method `mean()` dipanggil secara eksplisit. Pendekatan ini memberi kendali penuh pada pengguna untuk menentukan kapan evaluasi dilakukan, namun juga membuka kemungkinan reward tidak langsung terlihat jika method belum dijalankan. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menggabungkan pemanggilan method `mean()` saat inisialisasi atau dalam satu method yang sekaligus mencetak data dan evaluasi.

Secara keseluruhan, program Mahasiswa telah berfungsi dengan baik untuk memenuhi tujuan praktikum, dan beberapa pengamatan di atas dapat menjadi acuan untuk pengembangan versi yang lebih user-friendly dan fleksibel ke depannya.

KESIMPULAN

Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) dalam Python telah berhasil digunakan untuk menyusun solusi dari permasalahan yang diberikan. Dengan membangun sebuah class Mahasiswa, program mampu menyimpan dan mengelola data akademik seperti nama, semester, dan nilai dua mata kuliah, serta menentukan reward berdasarkan rata-rata nilai.

Seluruh fungsi utama seperti inisialisasi data, menampilkan informasi, menghitung rata-rata nilai, serta kenaikan semester, telah dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan soal. Proses logika pemilihan reward berdasarkan nilai juga telah diterapkan dengan tepat menggunakan struktur percabangan.

Meskipun program telah berjalan dengan baik, terdapat ruang pengembangan kecil yang dapat dipertimbangkan di masa mendatang, seperti fleksibilitas dalam input nilai semester serta integrasi otomatis dari proses evaluasi reward.

Secara umum, praktikum ini memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana membangun dan mengimplementasikan class dalam Python, serta bagaimana menggunakan method untuk mengatur perilaku dari sebuah objek, contohnya seperti pada sistem akademik mahasiswa.